

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

IJODKOR SURATI VA SIYRATI NAVOIY TALQINIDA

Boqijon To'xliyev,
O'zFA O'zTAFI "Adabiyot nazariyasi va adabiy aloqalar"
bo'limi mudiri, Filologiya fanlari doktori, professor
bokijontukhliev@inbox.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18884165>

Annotatsiya. Maqolada Alisher Navoiyning "Majolis un-nafois" asari yangi bir yo'nalishda – Adabiyot nazariyasining nodir manbasi tarzida o'rganilgan. Unda adibning adabiyotga ijtimoiy-estetik hodisa sifatida qaraydigan adabiyotshunos hamda so'zning, badiiy adabiyotning asosiy quroli sifatida qaraydigan zukko olimligi haqida gap boradi. Adib so'zga o'ziga xos adabiy-estetik hodisa sifatida qaraydi. U badiiy so'zning ifoda imkoniyatdrlari naqadar boyligini ona tili misolida juda yorqin tarzda ko'rsatib bera olgan.

Maqolada Alisher Navoiy asarlarida mujassamlashgan adabiyot nazariyasisha oid atamalar, shu sohadagi fikr va mulohazalarga alohida e'tibor berilgan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, "Majolis un-nafois", manba, adabiyot nazariyasi, termin, she'r, nazm, tatabbu g'azal, qasida.

Аннотация. В статье произведение Алишера Навои «Маджолис ун-нафоис» рассматривается в новом ракурсе — как уникальный источник теории литературы. В ней говорится о Навои как о литературоведе, воспринимающем литературу как социально-эстетическое явление, а также как о проницательном учёном, рассматривающем слово и художественную литературу как главное орудие искусства. Писатель подходит к слову как к самобытному литературно-эстетическому феномену. Он на ярких примерах родного языка смог убедительно показать, насколько богаты выразительные возможности художественного слова.

В статье особое внимание уделено терминам теории литературы, воплощённым в произведениях Алишера Навои, а также его взглядам и размышлениям в данной области.

Ключевые слова: Алишер Навои, «Маджолис ун-нафоис», источник, теория литературы, термин, поэзия, стих, назм, татаббу-газаель, касида.

Annotation. The article examines Alisher Navoi's *Majolis un-nafois* from a new perspective — as a unique source of literary theory. It discusses Navoi as a literary scholar who views literature as a socio-aesthetic phenomenon, as well as a perceptive thinker who regards the word and belles-lettres as the principal instrument of art. The writer approaches the word as an original literary and aesthetic phenomenon. Through vivid examples drawn from his native language, he convincingly demonstrates the richness of the expressive potential of artistic speech.

The article places particular emphasis on the terms of literary theory embodied in Alisher Navoi's works, as well as on his views and reflections in this field.

Key words: Alisher Navoi, *Majolis un-nafois*, source, literary theory, term, poetry, verse, nazm, tatabbu' ghazal, qasida.

Alisher Navoiy fenomeni hozigi adabiyotshunoslikning, xususan, navoiyshunoslikning diqqat markazida turibdi. Bu bejiz emas. Agar Alisher Navoiyning ijodi bir ummon bo'lsa, o'n beshinchi asrdan buyon shu ummondan

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O‘RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

olingan dur-u javohirlar ilm g‘avvoslarining muntazam faxr-u iftixoriga aylanib kelmoqda. Shunga qaramay, durlar shodasini inkishof etish jarayoni tobora tig‘iz va jiddiy tarzda davom etayotgani ham haqiqat.

Adabiyot nazariyasi sohasi ham bu borada buyuk mutafakkirdan ko‘p qarzidor ekani mutaxassislariga yaxshi ma‘lum. Maqolada shu haqdagi ayrim mulohazalar bildiriladi. Bunda tayanch manba sifatida “Majolis un-nafois” (“Nafis majoislar”) asari tanlab olingan.

Alohida ta‘kidlash joizki, asar yirik adabiyotshunoslarimiz tomonidan ancha jiddiy tadqiq etilgan. Uning qo‘lyozmalaridan tortib nashrlarigacha, mazmun va mundarijsidan tortib hazrat Navoiyning adabiyotshunos olim sifatidagi mavqei, bu boradagi faoliyatining mazmun va mundarijasigacha bo‘lgan oraliqdagi ulkan tadqiqotlar yuzaga kelgan.

Ayniqsa, Y.E.Bertels, V.Zohidov, I.Sultonov, S.G‘aniyeva, A.Hayitmetov, Y.Is‘hoqov, R.Vohidov singari olimlarimizning mehnati har qancha ardoq va e‘tiroflarga munosibdir.

Albatta, asarning umumiy mavqei yaxshi ayon. Uning bosh maqsadi Navoiy uchun zamondosh bo‘lgan ijodkorlar haqidagi eng ixcham, sodda va muhim ma‘lumotlarni o‘z davri va kelasi avlodlarga yetkazish bo‘lgan.

Eng muhimi, unda tazkirachilikning ham, Alisher Navoiyning adabiy-estetik qarashlari ham mutlaqo takrorlanmas tarzda o‘z fodasini topgan. Mulohazalarni Husayn Boyqroga bag‘ishlangan bobdagi ayrim misollardan boshlaymiz.

Dastlab sarlavha haqida. Alisher Navoiyning deyarli barcha yirik asardarida Husayn Boyqaroga bag‘ishlangan alohida bob va qismlarning mavjuddligi mutaxassislar tomonidan ko‘p bor takror va takror aytilgan. Mazkur asardagi ayni bobning sarlavhasi bevosita mavzu va muammoga tushgan urg‘usi bilan ajrilib turadi:

“Sulton sohibqironning latif tab‘i natoyijining zebolari, husn va jamoli zikrida va sharif zehni xasoisining ra‘nolari ganj va daloli sharhidakim, har qaysi zamon safhasi bo‘stonida ranginlig‘ va ravonlig‘din gul‘uzoredur sarvqad va har birisi davron arsasi gulistonida ravonlig‘ va ranglikdin sarvi ozodedur gulxad”. [2. 173-418]

Sarlavha mazmuni va mohiyatini to‘la va to‘g‘ri tasavvur qilish uchun undagi kichkinagina “aibg‘ina”ni to‘g‘rilab o‘tish kerak bo‘ladi. Noshirlik bilan bog‘liq bu nuqsonning, albatta, muallifga daxli yo‘q. U matndagi birinchi, ya‘ni “zebolari” va “husn” so‘zlari o‘rtasidagi vergul bilan bog‘liq. Aniqrog‘i, u shu joyda keraksiz bo‘lgani holda, ehtimolki, texnik sabablar bilan paydo bo‘lib qolgan. Ikkinchi “aybg‘ina” ham yana vergul bilan bog‘liq. Bu endi uning oxirgi o‘rin (“ozodedur” va

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“gulxad” soʻzlari oʻrtasi) dagisiga tegishli. Afsuski, ayni xato oʻn jildlik Toʻla asarlar toʻplamida ham shu shaklda nashr etilgan. [1. 418]

Mavjud holatda “zebolari” soʻzi “husn” hamda “jamoli” soʻzlari bilan yagona uyushiq soʻzlar guruhini tashkil etayotgandek tsavvur etiladi, vaholanki, u keyingi soʻzlar bilan qaratqich – qaralmish munosabatlari orqali bogʻlangan boʻlib, shu koʻrinishida uning belgisiz shakli amal qilib turibdi.

Agar mazkur tuzilmaning sajʼli konstruksiyadagi tarkibiy boʻlaklardan biri (birinchisi) ekani nazarga olinsa, keingi shakl bilan yonma-yon qoʻyib koʻrilsa, taklif etilayotgan mulohazaning toʻgʻriligini tasavvur va qabul qilish oson kechadi:

..latif tabʼi natoyijining zebolari, husn va jamoli zikrida

...sharif zehni xasosisining raʼnolari ganj va daloli sharhida...

Nazarimizda, sarlavhada yana bitta tuzatilishi lozim boʻlgan oʻrin bor. U matnning boshlanishidagi “Sulton sohibqiron” ifodasiga daxldor. Hozirgi holatda ularning bogʻlanishi juda kuchsiz, zaif holga kelib qolgan. Buning sababi, nazarimizda, izofali birikmaning oʻqilishidagi chama bilan bogʻliq boʻlsa kerak. Agar shu ifodadagi izofa (“Sultoni sohibqiron”) tiklansa, bogʻlanishdagi sunʼiylik barham topadi, maʼno ham ham oʻz oʻrniga keladi. Sajʼli konstruksiyaning ikkinchi qismi grammatik jihatdan yuqoridagi qism bilan bir xildir. “Xasois” – “xosiyat”ning koʻpligi. “Xosiyat” biror narsa yoki shaxsga tegishli boʻlgan mohiyatning sifati, xususiyatidir. Unda “xislat”, “odat”, “tabiat”, “muayyan xulq-atvorning koʻrinishi” singari maʼnolar ham aks etadi.

Bundan ayyon boʻladiki, ikkinchi qismdagi “raʼnolari ganj va daloli” oldingi qism bilan bir sinonimik qatorga mansub ekan.

Endi sarlavha bilan bogʻliq boʻlgan asosiy mulohazalar bayoniga oʻtaylik. Zero, “Sarlavha mutolaa qilishga undaydigan, asar haqida dastlabki umumiy tasavvur beradigan mini matn sifatida qaralishi mumkin”. [8.104]

Sarlavhada gap Husayn Boyqaroning hukmdorligi, davlat boshqaruvida egallab turgan yuksak, oliy daradadagi mavqeini maxsus qayd etish “Sultoni sohibqiron” ifodasi zimmasiga yuklangan. Koʻzda tutilgan asosiy maʼno va mazmun Husayn Boyqaroning syosiy mavqeini emas, balki uning ijtimoiy-maʼnaviy sohada yanada muhim va qadrlil boʻlgan jabha – uning ijodkorligi, boʻlganda ham ilmiy hamda adabiy ijodkorligi ustida borayotgani maʼlum boʻlgani uchun uning shu sohadagi shaxsiy isteʼdod va qobiliyatiga urgʻu berilgan. Shunga koʻra sohibqirondagi “latif tabʼ”, “latif tabʼ” faoliyatining mahsuli – “natoiji” hamda mana shu nitijalarning nmoyon boʻlish shakli – badiiy mahsulotlarning istioraviy ifodasi – “zebolari” hamda “raʼnolari”ga maxsus urgʻu berilgan. Demak, “husn” va “jamol” “zebolarga” aloqador boʻladi. Shunda gapning badiiy adabiyot, yanada aniqrogʻi, Nazm durdonalarining namunalari

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ustida borayotgani ma'lum bo'ladi. Ta'kidlash lozimki, bu yerdagi mantiqiy urg'uning yana bitta alohida xususiyati ham mavjud. Zero, gap umuman she'riyat, umuman nazm haqida emas, balki bevosita Husayn Boyqaroning o'zigagina daxldor bo'lgan ijodiy natijalar haqida bormoqda.

Muallif – Alisher Navoiy bu qismda mana shunday yuksak mavqedagi ijod namunalarini sharhlash niyatida ekanini bildirmoqda.

Mazkur matnni istioralar bog'i deyish mumkin. Zero, badiiy ijodga oid tushuncha va tasavvurlarning barchasi bu yerda istioraviy ifodalar orqali taqdim etilgan.

She'ning real hayot hodisadai bilan bevosita yuzaga kelishi mumkinligini jahon adabiyotshunoslari ko'p marta qayd etishgan. Buni Alisher Navoiy Mavlono Qudsiy misolida juda yaxshi ko'rsatib bera olgan: "*Mavlono Qudsiy* – hiriylidur, shiringo'y kishi ermish. Va og'zida laqva marazi bor erdi, andoqkim og'zidin suv borur erdi va zabt qila olmas erdi, bu bobda debdurkim:

Bu vujudi chunin dahanki, marost,
She'r go'yamki, ob az u bichakad (MN, 20).

Tarjimasi:

Menda shunday og'iz bo'lishiga qaramay, she'r aytayki, undan suv chakillab tursin. (MN, 224)

Ijodkor haqida nisbatan kengroq ma'lumotlar berilishi mumkin: "*Mavlono Muhammad Olim* — Samarqand ulamosidin Ulug'bek Mirzo bila hamsabaq va musohib erdi. Ammo bag'oyat daler va sho'xtab' va xiyra kishi erdi. Bahsda ko'p go'stoxona so'zlar va javoblar aytur erdi. Saltanati azim ush-sho'niy tahammul qila olmadi. Samarqanddin anga ixroj hukmi bo'lub Hiriyya keldi va munda Mavlono'ning maqdamin g'animat tuttilar va sokin bo'ldi. Bu matla' aningdurkim:

Mo siyah baxtemu bad ro'zemu axtar so'xta,
Sham'i maqsude ba umri xuld shabe nafro'xta.
Va Mavlono ham Hiriyya madfundur" (MN, 15).

Matndan anglanadgan asosiy nazariy mulohazalar haqida shunday deyish mumkin:

1. Ijodkor manmub bo'lgan ijtioidiy muhit qayd etiladi.
2. Adib shaxsiyatiga xos o'lgan ayrim ma'naviy fazilatlar ko'rsatiladi.
3. Ijodkor shaxsi va uning ijoji orasidagi bog'lanishlar ko'rsatib o'tiladi.
4. Mulohazalarning ochiq, beg'araz va haqqoniyligiga harakat qilinadi. Bu ijobiy jihatlilar bilan birlikda salbiy xususiyatlarni ham ko'rsatib o'tishda ochiq namoyon bo'ladi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

5. Matn ostida ijtimoiy-siyosiy hayot, ma'naviy muhit hamda badiiy ijod o'rtasidagi zich aloqalarning mavjudligi, buning o'ziga xos adabiy-estetik qonuniyat ekani amaliy jihatdan isbotlab beriladi.

6. Misollarni tanlash va tahlil qilishdagi yuksk professionallikni ham aloida qayd etish lozim. Muallif imkoni boricha badiiy-estetik ta'lablarning barchaiga mukammal tarzda javob yeradigan, ayni paytda muayyan ta'limiy hamda tarbiyaviy ahamiyatga molik bo'lgan bayt va misollarni tanlashga harakat qilgani ochiq seziladi.

Tazkiradagi asosiy, yetakchi tamoyillardan biri ijodkorlarning o'ziga xosliklarini, ularning muayyan mavzu va muammolarga nisbatan qiziqish, rag'bat va moyililarini mumkin bo'lgan darajada ko'proq ko'rsatishga intilish bilan belgilanadi. Birgina misol:

“Mavlono Ashraf — darveshvas va nomurodsheva kishi erdi. Va kiyiz bo'rk ustiga qurchuq chirmar zrdi. Va el bila dag'i omizishi oz erdi. Ko'proq avqot “Xamsa” tatabbu'ig'a sarf qilur erdi; to ul kitobni tugatur tavfiqi topti, voqean o'z xurdi holig'a ko'ra yamon bormaydur. Afv fazilatida “Xamsa”sidin bu bayt yaxshi voqe' bo'lubturkim:

Ba nazdi kase k-o' ba donish meh ast,
Zi mujrimkushi jurmbaxshi beh ast”.

Tarjimasi:

Bilimda ilg'or bo'lgan shaxs qoshida gunohkorni o'ldirishdan gunohni kechish afzalroqdir. (MN,16)

1. Mavlono Ashraf katta iqtidor egasi bo'lgan.
2. Uning tabiatida birga sig'ishishi mumkin bo'lmagan xislatlar ham namoyon bo'lgan (aslida bu ham ijodkor tabiatidagi o'ziga xosliklaran bittasidir).
3. Unda boshqalardan ajralib turishga intilish ham ochiq seziladi.
4. “Va el bila dag'i omizishi oz erdi” ifodasini tkki xilda talqin qilish mumkin: a) uning tabiatida odaovilik bo'lgan; b) u ijodiy ishlarga oz vaqt qolishidan izg'angan. “Ko'proq avqot “Xamsa” tatabbu'ig'a sarf qilur erdi” degan ta'kid ko'proq shu fikrning ustuvorligini tasdiqlaydi.

5. Ayni paytda Alisher Navoiyning Ashraf qalamiga mansub “Xamsa”ni to'la o'qib chiqqani va undan qanoat hosil qilganini ko'rsatadi. Shunday bo'lmaganida bittagina mavzuni (“Afv fazilatida “Xamsa”sidin bu bayt yaxshi voqe' bo'lubtur”) ajratib olganini ta'kidlamagan bo'lar edi.

Muallif adabiy kashfiyotlar borasida ham bir qator o'ziga xos, yangi va yaxshi namanalarni keltiradi. Jumladan, muxammas bog'lash an'anasining o'ziga xosligi qayd etiladi. Odatda, u g'azallarga bog'lanadi. **Mavlono Muhammad Tabodgoniy** bu borada yangilik kiritgan. U qasida janriga ham muxammas bog'lagan adib sifatida

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

mashhurdir: Mavlono Muhammad Tabodgoniy¹⁵ — Shayx Zayniddin¹⁶ xulafosidindur. O'z zamonining muqtadosi erdi. Xonaqohi bor erdi va qalin muridlar va elning rujui Mavlono sari ko'p erdi va **“Qasidai Burda”ni muxammas qilibdurur** va hazrati muqarrabi boriy Xoja Abdulloh Ansoriy¹⁷ning “Manozil us-soyirin”ig'a sharh bitibdur va fazl va kamoli sharhdin tashqaridur. Har qachon samo'g'a kirsar erdi, bovujudi ulkim, usul qoidasi bila harakoti muvofiq ermas erdi, ammo xaloyiqg'a andoq asar qilurkim, ko'p el yig'lar erdilar”.

Ushbu parcha ayrim to'tamlar uchun shunday imkon beradi:

1. Muxammasning faqat g'azalga emas, balki janrlarga (mazkur misolda qasidaga) ham bog'lanishi janrarning tarixiy kategoriya sifatida muntazam tarzda o'zgarib, takomillashib borish tendensiyasining o'sha davr adaiyoti uchun xosligini ko'rsatadi.

2. Har bir davra bo'lganidek, o'n beshinchi asrda ham yangilikka intiluvchi, yangiliklarni tajriba qilishdan erinmaydigan va qo'rqmaydigan ijodkorlarning mavjudligi qayd etiladi.

3. Haqiqiy ijod ahlining o'ziga xos maktablarining mavjudligi ta'kidlanadi.

4. Navoiy tilga olingan adabiy asarlarnigina emas, ko'rsatilgan barcha ilmiy, tarixiy va boshqa asarlarni ham to'la o'qib chiqqan. Ular haqida har doim obyektiv mulohaza yuritgan.

Bularning barchasi Alisher Navoiyning ko'plab fan sohalariga, jumladan, adabiyot nazariyasiga ham munosib hissa qo'shganini yana bir marta ta'kidlab turadi. Bizning vazifasmz esa ulardan unumli foydalanishda qolmoqda, xolos.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. ТАТ. 10 жилдлик, 9-жилд. – Т., Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти 2011.
2. Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн. ТАТ. 10 жилдлик, 10-жилд. – Т., Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 2011.
3. Хайитметов А. Навоийнинг адабий-танқидий қарашлари. – Т., 1959.
4. Ойбек. Асарлар. IX том. – Т., 1974.
5. Бертельс Е.Э. Навои и Джамии. – М., 1965.
6. Болдырев А.Н. Персидские переводы “Маджалис ан-нафаис” Алишера Навои // Ученые записки МГУ, Серия Востоковедческих наук 1952. 128. вып. 3.
7. Вохидов Р. “Мажолис ун-нафоис”нинг таржималари. – Т., 1984.
8. Чернец Л.В. Литературное произведение как художественное единство с. 104. – // литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины Под редакцией Л.В. Чернец.
9. Ганиева С. Давр адабиёт ҳаёти кўзгуси. Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис. Илмий-танқидий матн. – Т., 1961.